

गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में पुरुषार्थ-चतुःष्टय Purushartha-Chatushtaya in the Poetry of Girija Kumar Mathur

Paper Id : 18439 Submission Date : 08/01/2024 Acceptance Date : 16/01/2024 Publication Date : 22/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10556146

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

यज्ञेश कुमार

सहायक आचार्य

हिंदी विभाग

चौ. चरण सिंह विश्व विद्यालय

मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ को एक विशेष स्थान दिया गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ काम, मोक्ष इन चारों को बताया गया है। धर्म अर्थात हमारा कर्तव्य, अर्थ धर्म युक्त धन संसार की उत्पत्ति हेतु काम, मोक्ष, उन्नति जो इन तीनों को उचित रूप में पालन कर लेगा वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाएगा। यह सभी एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। गिरिजाकुमार माथुर ने अपने काव्य में इन चारों को समरूप से स्थान प्रदान किया है। जो कि उनके काव्य को विशेष स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। कोई काव्य तभी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वह संस्कृति की भी बात करे, इस दृष्टिकोण से माथुर का काव्य महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Manliness has been given a special place in Indian culture. Under Purushartha, all four things – Dharma, Artha, Kama and Moksha – have been described. Dharma i.e. our duty, meaning religion containing Dharma, Kammoksha for the origin of the world, the one who follows these three properly will be free from worldly attachment and illusion. All these are considered to be complementary to each other. Girijakumar Mathur has given equal place to these four in his poetry. Which is proving to be important in giving a special place to his poetry. A poetry becomes important only when it also talks about culture. From this point of view, Mathur's poetry is proving to be important.

मुख्य शब्द

पुरुषार्थ, चतुःष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Purushartha, Chatushta, Dharma, Artha, Kama, Moksha.

प्रस्तावना

पुरुषार्थ हमारी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण विषय माना गया है। पुरुषार्थ को भारतीय संस्कृति में जीवन-मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। पुरुषार्थ का अर्थ है मनुष्य द्वारा जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया प्रयास। पुरुषार्थ को पुरुषार्थ चतुःष्टय के रूप में विभाजित किया गया है। जिसके अन्तर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में चार मूल्य माने गये हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में भी पुरुषार्थ चतुःष्टय का महत्व स्वीकार किया गया है। प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है 'धर्म इति धारयते' अर्थात जो धारण किया जा सके वही धर्म है। जिसका तात्पर्य है जीवन में जो धारण करने योग्य बातें हैं वही धर्म है। जिसके अन्तर्गत मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन करने योग्य अनिवार्य कार्यों का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अर्थ को जीवन-यापन का साधन माना गया है। बिना अर्थ के धर्म भी सम्भव नहीं है। या यह भी कहा जा सकता है कि धर्म और अर्थ

एक दूसरे के पूरक हैं। इसी श्रेणी में काम भी जीवन का एक अनिवार्य अंग है। काम से ही सृष्टि की व्युत्पत्ति होती है। मोक्ष भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय संस्कृति में पाप-पुण्य की धारणा के साथ ही स्वर्ग और नरक की भी कल्पना की गई है। यह माना गया है कि पुण्य कर्म वाले मनुष्य को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और पाप कर्म वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में जो व्यक्ति पाप-पुण्य, मोह आदि के बन्धन से छूट जाता है। उसके लिए मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति होना माना गया है। हालाँकि यह विषय दर्शन शास्त्र का है। परन्तु यहाँ संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। विस्तार के भय से यहाँ संक्षेप में वर्णित हुआ है। पुरुषार्थ चतुःष्टय अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का परस्पर सम्बन्ध है या यह भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे मत में जो व्यक्ति धर्मयुक्त अर्थ और काम का पालन करता है उसे स्वतः ही इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और उसे ही सच्चा साधु भी कहा जा सकता है। यहाँ हमारे शोध का विषय गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में पुरुषार्थ चतुःष्टय का अध्ययन करना है। अतैवः हमें अब अपना ध्यान गिरिजा कुमार माथुर के काव्य पर केन्द्रित करना होगा।

अध्ययन का

उद्देश्य

भारतीय संस्कृति के तत्वों से परिचित हो सकेंगे। धर्म के वास्तविक रूप से परिचित होना। अर्थ यानी धन के उचित स्वरूप से परिचित होना। काम के शुद्ध स्वरूप एवं आवश्यकता को जानना। मोक्ष की अवधारणा एवं स्वरूप से परिचित होना। इन चारों का जीवन में महत्व एवं अनिवार्यता को जानना। काव्य में इनका महत्व समझना ।

साहित्यावलोकन

1. गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में जीवन मूल्य- रीता शर्मा, अनामिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट (प्रा.) लिमिटेड नई दिल्ली।
2. गिरिजा कुमार माथुर और उनका काव्य- दुर्गा शंकर, हिंदी साहित्य भंडार लखनऊ।
3. लोक प्रिय हिंदी कवि गिरिजा कुमार माथुर- कैलाश बाजपेई, सम्पादकीय राजपाल एंड संस नई दिल्ली।

मुख्य पाठ

गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में धर्म:-

धर्म के अन्तर्गत व्यक्ति को अपने कर्तव्य, नैतिक मूल्य, और सत्य, असत्य, झूठ, छल-कपट, बेईमानी इन सभी पर विचार करना चाहिए। साथ ही क्या सही हैं क्या गलत है इन सभी को ध्यान में रखते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। गिरिजा कुमार माथुर ने अपनी रचनाओं में इन बातों पर ध्यान दिया है।

माथुर जी ने मानव को अपना धर्म निभाने का सन्देश दिया है उनकी दृष्टि में किसी भी व्यक्ति का सर्वप्रथम धर्म अपने गृहस्थ जीवन की वास्तविक एवं पूर्ण जिम्मेदारी निभाना है।

माँ कैसे थे वे दिन प्यारे
जब फूलों सी गोदी में हम
सोए जागे सांझ सवारे
XXXXXXXXXXXX
गोधूलि में धूल भरी जब
वन में चरकर गाएं आतीं
दूर मंदिरों में संज्ञा की-
झांझ आरती भी बज जाती

दीप जलाकर तुम तुलसी पर
 गोदी में ले हमें सुलाती
 नींद बुलाने को थपकी दे
 नींद भरी तुम लोरी गाती
 थके हुए हम लोग कंधे से
 सोते आंचल ओट तुम्हारा
 तुमने ले ली सभी बलाएं
 बड़ा कर दिया खेल खिलाकर
 अब क्यों नहीं आंजती आंखें
 पहले काजल लगा लगाकर
 दूध पिलाकर लो मुख चूमो
 सुहला दो फिर बाल सहलाकर
 नींद नही हमको आती है
 थपकी दे दो जरा हिलाकर
 बीत गई सपनों की लोरी
 टूटे आज खिलौने सारे।"[1]

कवि का भाव यह है कि मेरी माँ ने अपने माँ होने के धर्म का पालन किया अर्थात् एक स्त्री का सन्तान के प्रति जो कर्तव्य है वह भी स्त्री का गृहस्थ धर्म ही होता है।

भारतीय संस्कृति में जननी जन्मभूमिश्च अर्थात् जननी और जन्म भूमि को प्रणाम करने का निर्देश दिया गया है। माथुर जी ने अपने काव्य में इसे इस प्रकार चित्रित किया है।

''जिस भूमि ने मुझ को किया
 जंग में उजागर
 मैं पार प्रलयों के गया
 जिस भूमि का विश्वास पाकर
 यश मान पद जो कुछ मिला
 इस पर निछावर
 मैं धन्य हूँ
 उस धूल का टीका लगाकर''।[2]

आज के समय में मानव को धर्म की शिक्षा की आवश्यकता है। राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के समय में कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं जब व्यक्ति अन्दर से टूट जाता है और संघर्ष छोड़ने को भी तैयार हो जाता है परन्तु माथुर जी ने इस परिस्थिति में मनुष्य को सन्देश दिया है।

''इस लाली का मैं तिलक करू हर माथे पर
 दूँ उन सबको जो पीड़ित हैं मेरे समान
 दुख, दर्द, अभाव भोग कर भी जो झुके नहीं
 जो अन्यायों से रहे जूझते वक्ष तान।''[3]

कवि ने उन व्यक्तियों को मन से नमन किया है जो कभी भी संघर्ष से नहीं घबराते और सदैव ही संघर्ष हेतु तत्पर रहते हैं। वास्तव में वे मनुष्य नमन के योग्य भी हैं। जो मानव धर्म का पालन कर रहे हैं। क्योंकि आधुनिक युग में ऐसे मनुष्यों का अभाव होता जा रहा है।

कवि ने यहाँ संघर्षशील मनुष्यों के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन भी इन शब्दों में किया है-

''जो सजा भोगते रहे सदा सच कहने की
जो प्रभुता पद आतंकों से नत हुए नहीं
जो विफल रहे, पर कृपा न मांगी घिघियाकर
जो किसी मूल्य पर भी शरणागत हुए नहीं।''[4]

कवि ने धर्मशील व्यक्ति की उस स्थिति का भी वर्णन किया है। जब वह संघर्ष करते-करते अनेक बाधाओं का सामना करता है। इन बाधाओं के सामने सच्चा धर्मज्ञ घबराता नहीं और मन में और दृढ़ संकल्प करके कह उठता है।

''किन्तु जिन्दगी की मिठास का रस लेने को
हमने कटुता से खुलकर संघर्ष किया है''[5]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
''सहज का सुख नहीं मंजूर
छोटी तृप्तियाँ बेकार
उठे जब तक न मिट्टी से नया संसार
तुरत का चैन रंगीनी सभी निस्सार।''[6]

धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति की दृष्टि में सच्चा धर्म मानवीय धर्म है। कवि ने इसी मानव धर्म की अभिव्यक्ति इन शब्दों के माध्यम से की है-

''सभी हैं एक मौलिक सूत्र में आबद्ध
सभी हैं किंतु अपने दायरे में मुक्त
इसी से मुक्त हैं इंसान का भी मन
स्वयं ही सिद्ध नैतिक और सामाजिक
नियम जिसको
प्रकृति, गुण, धर्म के कारण
नहीं स्वीकार उसको
कैद, नियमन, क्रूर अनुशासन
पंक्ति चालन
फॉलड़न।''[7]

कवि ने आधुनिक समय में धर्म के पतन पर भी विचार किया है। उन्होंने धर्म के पतन का वर्णन इस प्रकार किया है।

''हर जगह
हर बात पर
जो हजारों झूठ बोले हैं
जरा-सा ढक्कन चोरियों से हटते ही
खौफ खा जाता है
नेता
एक फूला, गैस भरा गुब्बारा है
जिसे पिन भर भी सच्चाई
होती न गवारा है।''[8]

यहाँ कवि ने नेता के माध्यम से राजधर्म का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का वर्णन किया है। धर्म का पालन करने वाले को कठोर एवं दृढ़ होना पड़ता है, परन्तु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो धर्म का पालन करना तो सोचते हैं परन्तु कई बार बीच में ही कष्टों या विडम्बनाओं से घबरा जाते हैं इस प्रकार के व्यक्तियों की मनोदशा का चित्रण कवि ने इन शब्दों में किया है।

''जब अपनी कमजोरियां सुनने से डर लगता है
जब सच को दबाना ही नीति बन जाती है
जब झूठ का सिक्का कामयाबी से चलता है।
तब ईमानदारी खतरनाक हो जाती है।''[9]

आज धर्म का पतन खुलेआम हो रहा है। स्त्री-पुरुष ने चारित्रिक धर्म का परित्याग कर दिया है। आज केवल वासना पूर्ति ही मन में रह गई है कवि ने इसे इस प्रकार दर्शाया है।

''कुहरा अब नंगा होने लगा है
नंगी की जाती माँ बेटी पत्नियों के साथ
खिचते हैं सैकड़ों वृक्ष सफेद धुएं में
गिरती हैं धुंध में बलिष्ठ दीवारें''[10]

कवि ने धर्म के ठेकेदारों पर भी कटाक्ष किया है। जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का आभास नहीं है।

''चढा खेल का नशा इन्हें, दुनिया का होश हवास
दर्द बटांगे क्या, जिनको अपनो से अवकाश नहीं''

आज का मनुष्य जब इन परिस्थितियों को देखता है तो वह अपने अन्दर के धर्म को जागृत नहीं करता बल्कि अपनी किस्मत को कोसता है।

''किस्मत को, कर्मों को
कोसता कलपता है।
तुरत मजे के लिए
तुच्छ छुद्र बातों पर
नियत बिगाड़ता है
अपने ईमान का
दीवाला निकालता है।''[12]

कवि ने इन सभी परिस्थितियों को देखा और धर्म के पतन के पश्चात् धर्म की रक्षा का आह्वान भी किया है और साथ ही सन्देश भी दिया है कि धर्म की रक्षा के लिए अन्त में कोई न कोई अवतार आता ही है।

नैतिकता के दीपक पर
जले कंस दुर्योधन
XXXXXXXXXXXXXXXXX
जब जब इस धरती की
ज्योति थकी मुरझाई
राम, कृष्ण, गौतम और
गांधी बन उठ आई।''[13]

कवि ने साथ ही साथ यह भी सन्देश दिया है कि प्राचीन काल से धर्म और अधर्म का युद्ध चलता रहता है परन्तु धर्म की रक्षा के लिए प्रेम का सन्देश भी अनिवार्य है।

''कूफ तोडने की, कूसेडो की तस्वीरें
वहाँ विश्व जय हुई, प्यार के एक घूँट से।''[14]

गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में अर्थ:-

अर्थ के बिना सांसारिक जीवन-यापन असम्भव है क्योंकि जीवन यापन हेतु मनुष्य को कुछ लेना या खरीदना पड़ता है। पूर्वकाल में अर्थ को धर्म पर आधारित माना जाता था। परन्तु आज अर्थ अधर्म से भी जुड़ गया है। आधुनिक समय में गलाकाट प्रतियोगिता में अर्थ केवल जीवन-यापन हेतु रह गया है। गिरिजा कुमार माथुर ने अर्थ के विभिन्न चरणों को इस प्रकार चित्रित किया है।

''मन वाणी को मुक्त बताकर
अर्थ काम की क्षुधा बढ़ाकर
मनुज विरोधी स्वार्थ सिद्धि में
मानव की पशुता उकसाकर
पतित अधोमुख ये पूंजीवाद पद्धतियां
हैं जनमत पर पहरा देती
सामूहिक हिप्नोसिस की अंधिका रचाकर।''[14]

माथुर जी ने अर्थ के अनियमित वितरण पर असंतोष जताया है। उनकी दृष्टि में अर्थ का समान वितरण होना चाहिए। उनके मत में समान अर्थ मानव का मूल भूत अधिकार है। उन्होंने आर्थिक अन्याय के विरोध में ये शब्द कहे हैं।

''यह बंद करो रण वीणा की
जो गूंज रही झंकार अरे
मानव को क्या अधिकार मिला।
वह मानव का संहार करें।''[15]

आज समाज में जो द्वेष, ईर्ष्या पनप रहा है उसके पीछे अर्थव्यवस्था की विकृति ही जिम्मेदार है। निम्न वर्ग को अर्थ का अभाव है जबकि उच्च वर्ग के पास पानी की भांति बहाने को अर्थ है इसी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए माथुर जी कहते हैं।

''आज पग-पग पे क्लेश कठिनाई
घर से खलिहान तक है अन्न नहीं
कारखानों से लेकर बस्ती तक
है न कपड़ा कहीं पहनने को
दूध, घी का यहाँ पर चर्चा क्या''[16]

आज अर्थ के सामने आदर्शों, नैतिकता का पतन हो रहा है। प्राचीन मान्यताओं को समाप्त करके केवल अर्थ की कल्पना की जा रही है।

''अर्थ उपनिवेश बनते हैं
मूल्य बाजारों में बिकते हैं
विक्रय होता आदर्शों का
देश, व्यक्ति का, संस्कृतियों का
लोक तंत्र भी यहाँ जाल है
आत्मा अंतःकरण माल है।''[17]

कवि जब अर्थ के अभाव में तड़पते जनमानस को देखता है तो वह चीख कर कहता है।

''बतला दो कैसे हुआ आह! मानव का इतना घोर पतन।''[18]

कवि जब अर्थ के अभाव से ग्रसित व्यक्तियों के कष्टों को देखता है तो वह परिवर्तन का आह्वान भी करता है।

''पर परिवर्तन का तेज चक्र बढ़ता आगे
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
अविरल चलता विकास का क्रम
जब पास लिए आता है मनुज समाज नया
जब दुखी की सत्ता सर जाएगी।
पीले बासी फूलों-सी।''[19]

अर्थ के अभाव में मनुष्य अर्थ की प्राप्ति की कल्पना करता है इसी कल्पना को कवि ने भी अपने काव्य में स्थान प्रदान किया है।

''मेरी इस धरती पर
सोना चांदी बरसे
ऐसा दीपक जले कि जिससे
स्वर्ग धरा को तरसे
इस लौ में दारिद्र्य जले
ज्यों-ज्यों अंधेरा रात का
जन-जन का जीवन खिले
ज्यों पहला फूल प्रभात का।''[20]

कवि ने जन सामान्य को सन्देश दिया है कि अर्थ प्राप्ति या अर्थ की समानता के लिए नव निर्माण का संकल्प लेना होगा-

''फिर से धरती को फुल्ल अशोक बनाओ
फसलों को पक्की गंध बनकर तुम छाओं
निर्माण बीज युग के पतझर से लेकर
तुम नवयुग का रंगोत्सव नया रचाओं।''[21]

इस प्रकार कवि के काव्य में अर्थ के सभी रूप देखने को मिल रहे हैं।

गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में काम- काम मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है।

काम से सृष्टि चलती है। काम के शुद्ध रूप से ही संसारिक कर्तव्यों को निर्वहण होता है। काम के शुद्ध रूप के साथ ही साथ काम का विकृत स्वरूप भी सामने आता है। विकृत काम अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में हमें काम इस प्रकार देखने को मिलता है।

काम मनुष्य के जीवन में सुखद अनुभूति प्रदान करता है। काम जीवन का एक ऐसा अंग है जो मनुष्य में नवजीवन का संचार करता है।

रंग भरी उस मिलन रात में
में वैसा ही वैसा

रह गया सोचता
पिछली बाते
दूज कोर से उस टुकडे पर
तिरने लगी तुम्हारे सब लज्जित तस्वीरे
सेज सुनहली
कसे हुए बंधन में चूड़ी का झर जाना
निकल गई सपने जैसी वे मीठी रातें
याद दिलाने रहा
यही छोटा-सा टुकडा।”[22]

कवि ने काम को आनन्द प्रदायक मानते हुए उसे जीवन हेतु संजीवनी माना है।

”मैं जो असंभव की सिद्धि के
अनोखे आनंदों का
अपना ही साक्षी था
अकारण ही आत्मदान की आदत से मजबूर
अकेले परितोष के सुख में विभोर
मेरे मन में क्यों जागी
कोई ममता अधिकार की।”[23]

माथुर जी ने काम को जीवन के लिए सुखद माना है हालाँकि उनके काव्य में काम का कोई ज्यादा वर्णन नहीं प्राप्त होता है। एकाध स्थान पर उन्होंने काम विकृति पर भी ध्यान आकृष्ट किया है।

”ये नई परिभाषा है
आधुनिक व्याभिचार की
बे-लिहाज
बे शरम
जहाँ सिर्फ मर्द को अधिकार है
सेक्स लिबरेशन का
पत्नी को चौके बर्तन का।”[24]

इस प्रकार माथुर जी ने अपने काव्य में काम का वर्णन किया है।

गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में मोक्ष:-

मोक्ष की कल्पना सामान्यतः स्वर्ग के रूप में की गई हैं। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में मोक्ष का वर्णन इस प्रकार देखने को मिलता है।

”लाखों ब्रह्माण्डों में, अपना एक ब्रह्माण्ड
हर ब्रह्माण्ड में कितनी पृथ्वियाँ, कितनी भी भूमियाँ
यह है अनुपात आदमी का विराट से।”[25]

यहाँ कवि को ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति हो रही है और वह मनुष्य को ईश्वरीय सत्ता का अंश मान रहा है। हमारे मत में धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का शुद्ध प्रयोग ही मोक्ष प्रदायक है। इसी क्रम में कवि की अनुभूति है।

''अंतिम न कोई पक्ष, पूर्ण शेष परिणाम
घटना, वस्तु, तथ्य नहीं परिणतियों के विराम
धारावाह क्रम का इतिहास एक आयाम
हम सब हैं साक्ष्य प्रक्रिया विराट अविराम।''[26]

जब मनुष्य को समय चक्र का जान हो जाता है और वह सर्वत्र ईश्वर को देखता है तो वह अवस्था भी मोक्ष की ही मानी जाती है। कवि यह अनुभव इन शब्दों में कह रहा है।

''कोटि अग्नि-बुदबुद से नील पीत, रक्त सूर्य
शब्दहीन बजते उद्यास्तों के कालतूर्य
विश्व हैं चँदोवे मोरपंख आदि अंधकार [27]
जन्म श्रृंखला अनंत जीवन के अलख द्वार।''(गिरिजा कुमार माथुर)

व्यक्ति जब सृष्टि का रहस्य समझ लेता है तब भी यह माना जाता है। कि वह मोक्ष की अवस्था की ओर जा रहा है।

''सीमित अस्तित्व वृत सीमित है देशकाल
सीमित संदर्भ सभी व्यक्ति राष्ट्र तर्क जाल
शक्ति स्वार्थ संप्रदाय प्रभुताओं के ललाट [28]
सत्य अनेकांत सिद्ध सत्य चेतना विराट।''

जब व्यक्ति मोक्ष की अवस्था तक पहुँचता है तो उसे ईश्वरीय सृष्टि का सत्य इस प्रकार दिखाई देने लगता है।

''गोल-गोल घूम रहा है
चाक अंधकार का
सृष्टि बीज बना
निराधार देशकाल का।''[29]

मोक्ष प्राप्ति के पश्चात मनुष्य की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करने लगता है।

''कुछ भी नहीं हैं जड़
सब कुछ प्रकाश है
कुछ भी अचेतन नहीं
जीवित सदाधार है
अंधकार कहीं नहीं
आलोक का प्रकार है।
मिट्टी की ज्योति है
वस्तु महासत्य है
महत् ही मनोरथ है
समभावना ही अर्थ है।''[30]

मोक्ष प्राप्ति के पश्चात् मनुष्य को सभी कुछ नाशवान दिखाई देता है।

तब क्या है सार्थकता
जन्म और मरण के बीच
एक छोटे अखंड वर्तमान की
जो मेरी उम्र है, जो एक नाशवान।
देह की खामोश चीत्कार है।"[31]

इस प्रकार गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में मोक्ष सम्बन्धी विचार धारा भी देखने को मिलती है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम यह सकते हैं कि कविवर गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात् पुरुषार्थ चतुष्टय देखने को मिलता है। उन्होंने अपने काव्य में इन सभी का वर्णन किया है। उन्होंने इन चारों के शुद्ध एवं विकृत दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। साथ ही मानवता की रक्षार्थ इनके शुद्ध रूप की रक्षा का आह्वान भी किया है।

कवि का यह वर्णन दर्शाता है कि कवि की कवितायें अत्यन्त प्रभावी हैं और साथ ही जनमानस में अपनी छाप छोड़ रही हैं। जन जीवन के प्रति इनका सुधारवादी दृष्टिकोण है। जो उनको आधुनिक काव्य जगत में एक अलग ही स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. संस्कृति के चार अध्याय
2. मानव सभ्यता का विकास- रामविलास शर्मा, वीणा प्रकाशन नई दिल्ली
3. संस्कृति समस्या और संभावना- गोविंद चातक, तक्षशिला प्रकाशन
4. भारतीय संस्कृति सत्यकेतु यह विद्यालंका, श्री सरस्वती सदन नई दिल्ली
5. भारतीय कला और संस्कृति- डॉक्टर भगवती लाल, राजपुरोहित शिवालिक प्रकाशन नई दिल्ली
6. प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता, राजकमल प्रकाशन

अंत टिप्पणी

7. संस्कृति का दार्शनिक विवेचन- डॉक्टर देवराज, प्रकाशन ब्यूरो सूचना विभाग उत्तर प्रदेश
1. मंजीर, पृ0-4, गिरिजाकुमार माथुर
2. साक्षी रहे वर्तमान, पृ0-80, गिरिजाकुमार माथुर
3. शिलापंख चमकीले, पृ0-80, गिरिजा कुमार माथुर
4. शिलापंख चमकीले, पृ0-80, गिरिजा कुमार माथुर
5. धूप के धान, पृ0 26, गिरिजा कुमार माथुर
6. शिलापंख चमकीले, पृ0-135, गिरिजा कुमार माथुर
7. शिलापंख चमकीले, पृ0-28, गिरिजा कुमार माथुर
8. साक्षी रहे वर्तमान, पृ0 62, गिरिजा कुमार माथुर
9. साक्षी रहे वर्तमान, पृ0 62, गिरिजा कुमार माथुर
10. पृथ्वीकल्प, पृ070, गिरिजा कुमार माथुर
11. मैं वक्त के हूँ सामने, पृ0-20, गिरिजा कुमार माथुर
12. शिलापंख चमकीले, पृ.23, गिरिजाकुमार माथुर
13. धूप के धान, पृ0 146, गिरिजा कुमार माथुर
14. नाश और निर्माण, पृ0-43, गिरिजा कुमार माथुर
15. कल्पान्तर, पृ0 32, गिरिजा कुमार माथुर
16. प के धान, पृ0 27, गिरिजा कुमार माथुर
17. कल्पान्तर, पृ0 32, गिरिजा कुमार माथुर
18. जो बंध नहीं सका, पृ0-58, गिरिजाकुमार माथुर
19. धूप के धान पृ0 27 गिरिजा कुमार माथुर
20. धूप के धान, पृ0 27, गिरिजा कुमार माथुर

21. धूप के धान, पृ0 27, गिरिजा कुमार माथुर
22. नाश और निर्माण, पृ0-65-66, गिरिजा कुमार माथुर
23. साक्षी रहे वर्तमान, पृ0-90, गिरिजाकुमार माथुर
24. साक्षी रहे वर्तमान, पृ0-92, गिरिजाकुमार माथुर
25. शिलापंख चमकीले, पृ0-65, गिरिजा कुमार माथुर
26. पृथ्वीकल्प दिक् गीत पृ0-16 गिरिजा कुमार माथुर
27. पृथ्वीकल्प दिक् गीतपृ0-14 गिरिजा कुमार माथुर
28. पृथ्वीकल्प दिक् गीतपृ0-15 गिरिजा कुमार माथुर
29. पृथ्वीकल्प निस्सर्ग, पृ0-29, गिरिजा कुमार माथुर
30. पृथ्वीकल्प निस्सर्ग, पृ0-32, गिरिजा कुमार माथुर
31. पृथ्वीकल्प महारात्रि पृ0-69, गिरिजा कुमार माथुर